

TA'LIM MENEJMENTIDA VA TA'LIMNI TASHKIL QILISHDA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Xolmo'minova Sevinch, ³Rasulova Ruxshona, ⁴Qurbonova E'zoza

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qtish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

^{2,3,4}Boshlang'ich ta'lim fakulteti I bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801730>

Annotatsiya. Covid 19 pandemiyasi sababli butun dunyo ta'lim tizimida masofaviy ta'lim avvalgi holatidan-da tezkor sur'atlarda rivojlanib ketdi. Bu esa ta'lim menejmenti va uni tashkil etish ishlarida raqamlashtirishni joriy etilishini ham tezlashtirdi. Bu bilan ta'lim menejmenti va ta'limni tashkil etish ishlarida qulayliklar soni ortdi. Mazkur maqolada aynan ta'lim tizimini raqamlashtirish, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va ularning turlardan foydalanishning afzalliklari haqida bahs yuritiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, vaqtda tejamkorlik, o'quv jarayonini raqamlashtirish, ta'lim menejmenti, ta'limni tashkil qilishda raqamli texnologiyalar.

Bugun ta'lim raqamli texnologiyalar bilan hamnafas rivojlanmoqda. Chunki raqamli texnologiyalar zamonaviy dunyoda o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. 2019-yilning oxirgi kunlari va 2020-yilda butun dunyoni qamrab olgan Covid 19 pandemiyasi raqamli texnologiyalarning tarqalishini tezlashtirdi. Raqamli texnologiyalarning yangi imkoniyatlarini sinab ko'rish, afzalliklarini baholash va qiyinchiliklarni aniqlash imkoniyati ham shu yillarda paydo bo'ldi. Shu munosabat bilan universal masofaviy ta'limning salbiy oqibatlarini o'z vaqtida tuzatish va uning barcha ijobiy tomonlaridan foydalanish imkonini beradigan davlat tomonidan tartibga solish choralarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga egaligi yaqqol namoyon bo'la boshladi.

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa, dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ta'lim muassasalari onlayn ta'limga o'tishga majbur bo'lgan Covid 19 pandemiyasi davrida dolzarb bo'lib qoldi. Ushbu nostandart holat raqamli texnologiyalarni tarqatish jarayonini tezlashtirdi va ularning afzalliklarini baholash imkonini berdi. Biroq, elektron ta'limga universal o'tish ko'plab mamlakatlarda ta'lim tizimi uchun qiyin sinov ekanligini isbotlandi. Uning salbiy oqibatlari hududlar o'rtasidagi raqamli tafovut, zarur jihozlarning yetishmasligi, kurslarning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kichik maktab o'quvchilari o'rtasida motivatsiyaning yo'qligi, o'qituvchilarning o'quv yuklamasi ko'rinishida namoyon bo'ldi.

Shu munosabat bilan raqamlashtirishning salbiy oqibatlarini yumshatish bo'yicha davlat tomonidan tartibga solish chora-tadbirlarini o'z vaqtida ishlab chiqish va uning barcha afzalliklaridan foydalanish uchun raqamli texnologiyalarning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'sirini baholay bilish zarurligi shu yillarda o'z aksini topdi. Ushbu ishning maqsadi ta'lim sifati ko'rsatkichlari va ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflovchi modellarni yaratishdir. Hozirgi vaqtda ta'lim sifatining eng nufuzli ko'rsatkichi o'quvchilarning o'qish savodxonligi va matematik qobiliyatlarini baholovchi xalqaro talablarni baholash dasturi sanaladi.

Raqamli texnologiyalar deganda axborotni yaratish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va ko'rsatish uchun har xil turdagi apparat va dasturiy ta'minotdan foydalanadigan keng turdagi asboblardan, xizmatlardan va ilovalardan tushuniladi. Umuman olganda, raqamli texnologiyalar shaxsiy

kompyuterlar, raqamli televideniya, radio, mobil telefonlar, robotlar va boshqalarni ham o‘z ichiga oladi.

Oxirgi yillarda raqamli texnologiyalarning ta’limga ta’siriga turli nuqtai nazardan baho beradigan ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Raqamli texnologiyalar ta’limdan turli usullardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, xarajatlarni kamaytirish va ta’lim sifatini yaxshilash salohiyatiga ega ekanligi bilan ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalarning sifatli ta’lim natijalariga ta’siri bo‘yicha bir nechta tadqiqot yo‘nalishlari mavjud. Ular asosan yagona testlar, baholashlar va talabalar va o‘qituvchilarning so‘rovlari timsolida ko‘rinadi. Bundan tashqari individual raqamli texnologiyalarning (*smartfonlar, immersiv texnologiyalar va boshqalar*) o‘quv samaradorligi ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ta’limni boshqarish va tashkil etishda quyidagilarda ijobiy taraflarini ko‘rish mumkin:

- **Hujjatlarning yetishmasligining oldini olish.** Raqamlashtirishga o‘tish ta’lim tizimida qog‘oz miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi, ya’ni hujjatlar, darsliklar, eslatmalar kabi barcha hujjatlarning aylanishi yoki uning muhim qismi elektron formatga o‘tilishi;

- **Vaqtda tejamkorlik.** O‘quv jarayonini raqamlashtirish tufayli ta’limni tashkil etuvchi va boshqaruvchilar uchun ko‘p vaqtni tejash imkonini berdi. Ta’limni tashkil etishga mas’ullarga tegishli topshiriqlarni ma’lum qilishda ta’limni boshqaruvchilar tezkor yetkazish imkoniyatiga ega bo‘ldi;

- **Atmosferaga zararli chiqindilarni va yukni kamaytirish.** Bu afzallik yuqorida ta’kidlanganlardan keyin kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytish kerakki, ta’lim tizimini raqamlashtirish jarayoni davom etaveradi. Bu esa ta’limni boshqarish va tashkil etishda yanada ko‘plab imkoniyatlarni egallashga yordam beradi. Ta’lim jarayonining bir qismiga aylanib borayotgan raqamli texnologiyalar shu ravishda ta’limning sifati, samaradorligini oshirishda mustahkam o‘rnini egallaydi.

REFERENCES

1. Dilshoda Jalilova Ural qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O‘QITISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>) .
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного под-хода в образовании. М., 2004.
3. Jalilova D. Ta’lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - tarag'givot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
4. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А. Ю. Уваров [и др.]; под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 343 с.